

ISLOM FALSAFASIDA METAFIZIKANING YUZAGA KELISHI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6112617>

Isakdjanov Ramziddin

O'zbekiston xalqaro islom akademiyasi

Dinshunoslik va jahon dinlarini qiyosiy

o'rganish YUNESKO kafedrasi katta o'qituvchisi,

falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Annotatsiya: *Musulmon dunyosida murakkab fan sohasi shubhasiz islom falsafasidir. Bir tomondan ratsional tafakkur va mantiqiy xulosalar bo'lsa, ikkinchi tomondan vahiyga asoslangan aqid va diniy bilish orasida bahsli va munozarali masalalar yuzaga kelgan. Mazkur muammoni echishda metafizika sohasi yuzaga keldiki, unga asosan mutakallimlar murojaat etardi. Farobiy, Ibn Sino, Ibn Rushd kabi daholar aynan metafizikani fanlarning onasi deb hisoblaganlar.*

Kalit so'zlar: *Ilohiyot, teologiya, metafizika, substansiya, aksidensiya, "Ma ba'da at-tabi'a".*

Qadimgi dunyo qahramonlarining ruhiy dunyosi ham ochiq va oqilonadir: biror-bir xatti-harakat qilish oldidan ular o'z nuqtai nazarlarini mufassal muhokama qilib, dalillar keltiradilar. Hikoyachilik vajlarini aql tarozisiga soladi, voqealar sabab-oqibat zanjirini aniqlaydi, so'zlarda jismoniy va ruhiy harakatlarning ham to'la ifodasini beradi. Bu shunday tarzda beriladiki, bunga o'xshash holat Yevklid geometriyasi va Arastu metafizikasida ko'rilgan edi: keltirib chiqarilayotgan qoidalarni aniq ifodalash, mantiqiy yemirilishsiz, batafsil xulosa, tajriba va sog'lom aqlga muvofiq keladigan puxta dalillarga tayanish juda katta ahamiyatga ega edi. Shunday qilib, yunon adabiyoti voqeylikning asosiy mazmunini beradi, uning mohiyatini aniqlab, uni ikkinchi darajali tafsilotlardan tozalaydi. Ushbu mohiyat faqat aqliy jihat bilangina tugallanmasligi bu boshqa masala: qahramonlarning shakllanishi faqat ma'rifat bilan cheklanmasdan, balki xotira, iroda, jasoratni mashq qildirish va Ko'inot qonunlariga muvofiq ravishda jamiyatni qayta qurish va o'z-o'zani tarbiyalashning nmaliy ko'nikmalarini shakllantirishni ham o'z ichiga oladi. Shu bilan birgalikda bu yerda undan oldingi qadimgi jamiyatlarda rasm bo'lgani singari yosh yigitlarni balog'atga yetganligini aniqlash uchun o'tqaziladigan sinovlar yo'q. Garchi ijtimoiy xatti-harakatning qat'iy ma'yoriy tizimini ishlab chiqishga intilish bo'lmasa ham, ayni vaqtda ta'lim-tarbiya aqliy muhokama shaklida amalga oshiriladi, ya'ni bilimdon kishilar majlisida muhokama etilgan ustoz va shogirdning daillari e'tiborga olinadi. Ikki kishi o'rtasida bo'lib o'tadigan bunday aqliy muhokama bo'lgan diskursning zamini

musobaqa va saylovga asoslangan ruhdagi polisning demokmtik tuzumidir. Bunga katta bilimdon ustozlar, o'quvchilar va bilmaydiganlarni xo'rlamasdan, balki o'zlarining iqtidorlari, tajribalari, oqilona fikrlari bilan ularga namuna bo'lib, ular tomonidan tan olinishlikka intilishlari lozim bo'ladi.

Ko'hna falsafiy matnlarni tushunish, ularning madaniy zamini bo'lgan til, milliy o'ziga xoslik va hayot shakllari bilan bog'liq bo'lgan jihatlarga ko'ra katta qiyinchiliklar tug'diradi. Nar qanday tarixiy davr faqat erishilgan bilimlar darajasi bilangina ifodalanmay, balki fikr taraqqiyoti yo'nalishini belgilovchi qadriyatlar yo'nalishi bilan ham o'z ifodasini topadi. Yozuv stoli ustida amaiga oshirilgan metafizikani dalillar tizimi sifatida tushunishga qarshi turgan M. Xaydegger uni dunyodagi borliq tajribasi bilan bog'laydi.

Falsafiy tushunchalarning kelib chiqish ma'nosi ruhiy tarkiblarda ham, "ongsiz ravishdagi arxetiplarda" ham ildiz otgan. Masalan, qanday tajribaviy omillar yoki nazariy dalillar Falesga barcha borliqning birinchi ibtidosi sifatida suvni, Geraklitga esa — olovni olishga turtki bo'lganligini bilish qiyin ish hisoblanadi. Vaholanki, olamning ushbu tabiiy unsurlari barcha dunyo xalqlarining afsonalarida mavjud. Bu shundan guvohlik beradiki, ular inson rahining kelib chiqish timsolining tasvirlari bo'lib, o'z navbatida, ular falsafiy tushunchalar mazmunida ham saqlanadilar. Shuni hisobga olish lozimki, metafizikaning ruhiy tajriba majmuasining aqliy madaniyat sifatidagi shakliga ikki tomonlama ta'siri o'z-o'zini anglashdan tashqari xotira, iroda, his-tuyg'u, baholash, e'tiqod va shunga o'xshash jihatlarning ichki ruhiy omillari majmuasi shakllanishini ham ichiga oladi. Bir tomondan, aql ruhiy jazava va ehtirolami nazorat va tahlil qiluvchi vosita sifatida maydonga chiqsa, ikkinchi tomondan - u ulami buzishga xavf tug'diradi. Hali yaxshi ma'lum emaski, Xudoning borlig'ini aqliy ravishda isbotlashga urinish nimaga ko'proq qo'l keldiykin - e'tiqodni mustahkamlashgami yoki buzishgami?

Asosiy falsafiy muammolarda ham xuddi shunday holat kuzatiladi. Haqiqat, borliq, ezgulik va go'zallik haqidagi masalalar shunday bir narsalar tug'diradiki, kishini cho'chitib yuboradi.

Falsafa donishmaridlik va xotirjamlik bag'ishlovchi hayot san'ati bo'lmay qoldi. Bizning hozirgi zamon madaniyatimiz kamchiliklari aybini, aqlni barcha borliqning asosi sifatida e'lon qilgan ilk yunon faylasuflariga to'nkash adolatdan bo'lmaydi. Aql g'oyasining paydo bo'lishi - iymoniyat tarixida eng muhim hodisadir.

Borliq va yo'qlikni, haqiqat va fikr dunyosini bir-biridan ajratish aqliy tajribani nazorat qilish imkoniyatini beradi. U shuningdek, voqeylikdan ijodiy xayolni ajratishga, yashirin narsalami muhokarnaga olib chiqishga imkon beradi. Shayton, jin, ajina va safsataga qarshi kurashda aql metafizikasi insonni tabiat asirligidan sug'urib olib, uni eskirgan illatlar va xurofotlardan ozod qiluvchi mutlaq qadriyatlar tomon boshlaydi. Ammo oliy narsa quyi narsani ezmasdan, uni saqlashi lozim. Uzoq vaqt yurak va aql bir-biridan ajralmagan holda yashadilar, birining kuch-quvvati va ikkinchisimg aqliy boshqanivi his-tuyg'u bilan bezatilgan va ayni zamonda tartibga solingan hayotiy

dunyoni vujudga keltirdiki, unda inson o'zini ro'yobga chiqara olar edi. Bugungi kunda yagona mantiqqa va tizimlilikka yo'naltirilgan aql hokimiyat diskursini namoyon qiluvchi idrokka aylanmoqda. U borliqni buzib, uni dunyoning texnik manzarasiga aylantirmoqda.

Qadimgi dimyo va o'rta asrlar falsafasida aql boshqaruv markazi sifatida maydonga chiqib, haqiqatni aniqlash masalalarida bosh hakam edi. Aql, ruh va tana tabaqalangan ravishda tushunilar edi: tana harakatinmg sababi ruh, deb tushunilsa, bu harakatni yo'naltiruvchi aql hisoblanar edi. Biroq, shunday tabaqalashgan namunani aniq bayon qilgan Arastuda ham aql inson va jamoadan yuqori turuvchi kuch sifatida maydonga chiqib, borliqning o'z hokimiyatining namoyandasi vazifasini bajaradiki, uning tartibiga muvofiq hayot va ma'rifatning har qanday shakllari tashkil topadilar. Aflotunda esa, borliq mohiyatini aqliy tushunish tarzi bilan bir qatorda, nazariyadan tashqarida turuvchi kuch borligi taxmin qilinadiki, u insonni rohat- farog'atga, eng yaxshi erosga boshlab boradi. Shuning uchun haqiqat, ezgulik va go'zallik haqidagi masalalami yagona butunlikka bog'lashga urinish yunon mutafakkirlariga xos narsadir. Koinotga esa hamohang tovushlar jaranglayotgan nafis mutanosiblikdagi inshoot qiyofasi beriladi. O'z qismlari bir-biriga muvofiq va odilona joylashganligi tufayii yaxshi qurilmaga ega bo'lgan Koinot, o'zining yetuk tartibda ekanligidan o'z-o'zini saqlaydi: umda bir joydan ikkinchisiga o'tish yoki o'zgarish uchun sabab yo'q, negaki unda hamma narsa o'z joyida. Faqat yetuk bo'lmagan narsagina harakat qiladi va azob chekadi. Shuning uchun inson Koinotni yaxshi ko'radi, unga mansublikka intiladi, u yetuklikka erishishga umid qiladi.

IX asrda yashagan arab faylasufi Abu Yaqub ibn Ishaq al-Kindiy (801-866) xalifa Mu'tasimga bag'ishlab yozgan "Birinchi falsafa" asarida falsafaga ta'rif berib, "Insonning toqati yetguncha narsalar haqiqatini bilish ilmi" yoki "Maba'di ut-tabia" ("Tabiatdan keyin keladigan narsalar") kitobida "Har bir haqiqat sababini birinchi haqiqatga olib boruvchi ilm" deb atagan, Uning fikricha, "Haqiqat izlovchi uchun hech bsr narsa haqiqatning o'zsdan qiffimatroq emas". Dastlabki fanlar tasnifini birinchilardan bo'lib al-Kindiy ishlab chiqqan. U ilmiy bilishning uch bosqichi haqidagi ta'limotni shakllantirdi. U birinchi bosqichni mantiq va matematika; ikkinchi bosqichni fizika (aniq fanlar); uchinchi bosqichni esa metafizika bilan bog'liq bilim, deb hisobladi.

"Birlamchi fanlar" deb atalgan, ayniqsa, uning ratsional qismi hisoblangan fanlarning vujudga kelishi bilan islom dunyosida ko'proq aqliy mushohadaga murojaat qiladigan bo'ldilar va shularing natijasi sifatida "Islom falsafasi" nomi ostida alohida fan paydo bo'lib, rivojlandi.

Bungacha mu'tazila guruhi tufayli haqiqatlarni kashf etish va diniy ahkomlami asoslashga aqliy mushohada va ratsional muhokamalardan foydalanish boshlangan edi. Mu'tazila oqimi islom tafakkuri tarixida ratsionalizm tarafdori sifatida ma'lumdir. Ular Qur'on va hadislarni zohiriy tomondan sodda anglashdan yuqori ko'tarilib, aqliy muhokamalarga tayangpn holda dinni himoya qila oldilar.

Hozirgi zamonda Metafizika xilma-xil talqin etilishiga qaramasdan, Metafizikani inson borlig'ining eng umumiy asoslarini o'rganuvchi falsafiy ta'limot deyish mumkin. Shunday qilib, Metafizika voqelikka yondashish, uni o'rganish uslubi, metodidir. Voqelikni faqat to'xtovsiz o'zgarish, rivojlanish jarayonida tadqiq etib bo'lmaydi. Shu sababli voqelikning muayyan qirradi, tomoni, holati, jihatini voqelikdan ajratib o'rganishda, uni mavhumlashtirish, umumlashtirish, ideallashtirishda Metafizikaning tadqiqot metodi fanda kerak bo'ladi. Hozirgi zamon falsafasida ham Metafizikaga ikkiyoqlama munosabat mavjud. Metafizikani ratsionalizm nuqtai nazaridan yoqlovchilar ham, uni mavhum ontologizmni ifodalovchi quruq falsafabozlik deb qarovchilar ham topiladi. Umuman olganda, Metafizika olamga yondashishning bir falsafiy usulidir. Uni bir yoqlama inkor etish ham, mutlaklashtirish ham to'g'ri emas. Metafizika bilish metodi, voqelikni anglashda metodologik mo'ljal bo'lishi mumkin. Bu metoddan boshqa metodlar bilan umumiy birlikda foydalanish maqsadga muvofikdir.

Ushbu tushuncha O'rta Osiyo mutafakkirlarini ta'limotida o'z ifodasini topgan. Masalan: Ibn Sino ta'rifi ko'ra metafizika borliq to'g'risidagi ta'limotdir. Uning fikricha borliqning to'rt turini metafizika o'rganadi. 1) jismoniy (moddiylik)ga ega bo'lmagan obyektlar—ilohiy mavjudodlar va Oloh. 2) ilohiyliigi kamroq bo'lgan obyektlar, materiyaga qandaydir aloqasi borlar (osmon jismlari, ularni jonlantiruvchi va harakatga keltiruvchi jonlar bilan). 3) Obyektlar ayrim xollarda moddiylik bilan birlashuvchi bo'ladilar, ba'zi bir xollarda esa ulardan erkin xolda mavjud bo'lishlari mumkin (substansiya, xususiyat, zaruriyat, imkoniyat). 4) Moddiy obyektlar yoki tushunchalar materiya bilan doimo bog'liqlikda bo'lgan jismni tabiatga ega. Metafizika tushunchasi keyingi o'zgarishlari, uning aniq mohiyatli tushunchalari paydo bo'lishiga olib keldi. Metafizika tushunchasi ayrim mohiyatli doirasi chegarasidan chiqish yo'llarini ko'rsata boshladi. Buning natijasida ushbu tushuncha hissiyotdan yuqoriroq (ya'ni hissiyot doirasidan keyin joylashganligini anglatadi) va uning bilish usullari aniqlanadi.

Metafizika tushunchasini borliq to'g'risidagi ta'limoti bilan (XVII asrda ontologiya deb ataluvchi) aynan birligi to'g'risidagi fikrlar klassik elinizmda, O'rta Osiyolik mutafakkirlar ta'limotlarida, o'rta asr sxolistikasi ham qayd etilgan. Metafizika va Ontologiyani o'xshashligi ular aynan bir xil fundamental savollarga javob berishga uringanlar. (Borliq nima, uning mohiyati nimadan iborat, dunyo nima va hakoza).

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Abu Rayhon Beruniy. Tanlangan asariar. 1-jild. Toshkent: "Fan". 1968.
2. Adamson Peter. Philosophy in the Islamic World: A Very Short Introduction. Oxford University Press. New York. 2015.
3. Ahmedova M, Yo'ldoshev S, Shomatov O. Hind falsafasi. Sharq falsafasi. Toshkent. 2006.

4. Alimasov V. Topgan va topingan bitiklarim. Toshkent. 2007.
5. A'zamxo'jayeva S. ijtimoiy ideal ro'yobi. Toshkent. 2007.
6. Bozorov A. Aristotel va Foma Akvinskiyning axloqiy qarashlari. Toshkent. 1884.
7. Dzizevich E.A. Foma Akvinskiyning falsafiy va axloqiy qarashlari. Moskva. 1986.
8. Majid Fakhriy. A History of Islamic philosophy. New York. 2004.-P.78.
9. Po'latova D, Qodirov M va boshqlar Falsafa tarixi: Sharq falsafasi. Toshkent. 2015.
10. Xotamiy S.M. Islom tafakkuri tarixidan. Toshkent. "Mehnat". 2003.